

SHAHAR MARKAZLARINING FUNKTSIONAL ZONALARGA BO'LIISH TAMOYILLARI

Xudoyarova M.B., arxitektura nomzodi, dotsent.,

Mamatqulov O'O', katta o'qituvchi.,

Toxirov A. I. o'qituvchi.

Samarqand Davlat arxitektura-qurilish universiteti. Samarqand shahri.

Annotatsiya: Maqola shaharni rejalashtirishga va rivojlantirishga ta'sir qiluvchi omillar, shahar markazlarining funksional zonalarga bo'linishi tamoyillari va ularning shahar markazlarning hajmiy-fazoviy kompozitsiyasini yaratishdagi muhim ahamiyatini batafsil o'rganishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Funksional zonalar, jamoat markazlari, rekreatsiya. tamoyillar, chiziqli tizim, tugunli tizim, ixcham tizim, [a;miy fazoviy kompozitsiya..

Kirish. Bugungi kunda shahar markazlari muhitini shakllantirish va rekonstruksiya qilish masalalari - muhim shaharsozlik maqomiga ega bo'lgan va fuqarolarning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy aloqalari uchun mo'ljallangan shahar atrof-muhitining bo'laklari tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Shaharsozlik nazariyasi va amaliyotida ushbu shahar hududlarini atrof-muhitni barqaror rivojlantirish nuqtai nazaridan tizimli yondashuv asosida loyihalash zarur. Shahar markazlarining tarkibiy elementlari landshaft fonidan, umumiy ekologik vaziyatdan va ijtimoiy mavqeidan ajratilgan alohida shaharsozlik ob'ektlari (jamoat markazlari, shahar ko'chalari va maydonlari, obodonlashtirish) hisoblanadi [4].

Shaharlar doimiy ravishda o'sib bormoqda va agar rejalashtirishga e'tibor berilmasa, muammolar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, transport aloqalarining uzilishi, tirbandliklar, havoning ifloslanishi, infratuzilmaning yomon ishlashi tufayli aholi xarajatlarining oshishi sodir bo'ladi [3]. Bu esa shahar markazlarini shakllantirishga, uni funksional zonalarga bo'linishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun shahar markazlarini rejalashtirishda arxitektura, iqtisodiy va ekologik nuqtai nazardan barqarorlikni ta'minlash va bu muammolarni arxitektura talabalariga o'quv jarayonida o'rgatish muhim ahamiyatga ega[5].

Asosiy qism. Zamonaviy markazlarning murakkablashib o'sib borishida funksional zonalash, ularni fazoviy tashkil qilish vositalari orasida mustahkam o'rinni egallaydi. Chet el va respublikamiz

tajribasida amalda zonalashning bir necha ko'rinishini uchratish mumkin: alohida zonalarining mazmuniga qarab sohaviy va aralash, hamda turli funksional bo'limlarning fazoda joylashishi bo'yicha tekislikda va vertikal bo'lishi mumkin. Oxirgi yillarda markazni u yoki boshqacha tamoyillarga aniq bo'ysinib ajratib chiqishga kamroq ahamiyat berilmoqda. Odatda turli vaziyatlarga qarab bir turdagi ichki markazni bo'lishda boshqa turlarni ham kiritish mumkin. Bitta markaz tarkibida bir yo'nalishdagi muassasalarning uchastkalari yig'ilgan joyda va ko'pfunksiyali mazmundagi zonalashda, alohida zonalarini bo'lib - bo'lib yuborish va ularni vertikal bo'yicha "qavatlantirish" birga qo'shilishi mumkin. Lekin hamma vaqt bir yoki ikki ko'rinishdagi zonalash ko'rib chiqilayotgan ob'ektda boshlovchi rolni bajarishi mumkin. Bu chet ellarda ko'p uchraydigan vertikal zonalash bo'lishi mumkin. Bu majmualar (ko'pincha chiziqli shaklda) hududdan yuqori darajada intensiv ravishda foydalanish bilan xarakterlanadi. Markazni chiziqli shakllanish modelida zonalarining joylashishiga va ularning mazmuniga qarab tekislikda zonalashga e'tibor ko'proq qaratiladi.

Markaz esplanadalarda tekislikda zonalash printsiptan foydalanish turli vazifani bajaruvchi bir nechta xarakterli joylashish zonalarining sxemasini aks ettiradi. Bu sxemalarning barchasi davomli fazoviy esplanadani tashkil etishda paydo bo'ladi. Sxemalarning turli xilliligiga qaramay ular alohida zonalarini chiziqli birlashtirishga olib keladi [6]. (1-rasm)

1- rasm. Markaz – esplanadalarda funksional zonalashning asosiy sxemalari

I- zonalarining ketma – ket qatorlari; II- zonalarini aralashtirib joylashtirish; III – zonalarini parallel joylashtirish; IV - muassasalarni bo'lib joylashtirish; 1- ma'muriy binolar; 2- korxonalar va tashkilotlar; 3- madaniy – ma'rifiy muassasalalar; 4- sport zonasi; 5- ko'p qavatli funksiyali majmualar; 6 – o'quv muassasalari; 7- savdo tashkilotlari. [6]

Respublikamizdagi Jizzax, Qarshi, Qo'qon va boshqa kichik shaharlarda shahar markazlari asosiy

ko'cha bo'ylab alohida ob'yektlarni tarqatib joylashtirilgan.

(2- (gazeta.uz) rasm)

2-rasm. Jizzax shahri bosh plani

Respublikamizdagi shaharlarning rivojlanishida chiziqli yo'naltirilgan usul ko'proq qo'llanilayotganini ko'ramiz. Bu usulda aholiga xizmat qiluvchi ma'muriy madaniy, savdo va maishiy xizmat binolari shaharni uzunligi bo'yicha markaz hududini bog'lab turgan asosiy ko'cha atrofida joylashtirilgan. (3- rasm)

3-rasm. Jizzax shahri markazi. 1-ma'muriyat markazi, 2-madaniyat markazi, 3-shahar hokimiyati, 4-turar joylar savdo do'konlari bilan, 5-jamoat binolari, 6-mehmonxona binosi, 7-dam olish joylari

Zonalarni markaziy piyoda-kommunikatsiyali va ko'kalamzorlash makoni bo'ylab parallel joylashtirishda ikki xil variant qo'llaniladi: bir biriga parallel zonalar mazmuni bo'yicha turli yoki bir xil bo'ladi. Zonalarni birgalikda joylashtirish turli sxemalarda bo'ladi. Masalan markaz ikkita esplanada bilan shakllansa, unda ularda joylashtirilgan muassasalarning ko'pligi bilan bog'liq bo'lgan o'zining funktsional mazmuniga ega bo'ladi.

Tugunli tuzilishda markaz hududini kengayishining keng tarqalgan funktsional zonalash tamoyilidan foydalanishda alohida uzellarni shakllantirish funktsional belgilarning ko'pligi evaziga amalga oshiriladi. Shuning evaziga har qaysi kompozitsiya - rejaviy komponentlar boshqalarga nisbatan aniq bir farqga ega bo'ladi. Chunki unda ma'muriy-jamoaviy, madaniy-ma'rifiy, ilmiy, savdo yoki boshqa muassasalarning yuqori darajada yig'ilganligi bilinib qoladi. Bu degani taklif qilinayotgan markazning yangi paydo bo'ladigan qismi o'zining mazmuni bo'yicha bir xil turda bo'ladi degani emas.

Umumshahar markazlarni tugunli tuzilishini shakllantirishda zonalarni joylashtirishda qandaydir keskin qonuniyatlarni qidirish shart emas. Tugunli tuzilishda markaz -esplanadan o'laroq alohida ob'ektlarni va zonalarni joylashtirishning variantlari chegaralanmagan. (4-rasm)

4-rasm. Tugunli tuzilishlarda funktsional zonalash sxemalari.

a: 1-ma'muriy markaza; 2- madaniyat -ma'rifat muassasalari; 3- savdo tashkilotlari; 4- ITI muassasalari; 5 -yoshlar markazi; 6 - sport zonasi; 7-turistik zona; 8 -oliy o'quv yurtlari; b: 1- ma'muriy -jamoatchilik markazi; 2- korruxona va tashkilotlar; 3 - oliy o'quv yurtlari; 4 - yoshlar markazi; 5- sport zonasi; 6 - madaniyat -ma'rifat muassasalari [6]

Funktsional zonalarning kombinatsiyasi va birlashuvlarning o'zaro joylashuvining ko'pqirraligi ko'p hollarda shaharsozlik holatidan kelib chiqadi (yangi umumshahar qurilishidagi uchastkalarining holati, ko'cha tarmoqlarining chizmalari, landshaft va shahar atrofidagi muhitning xarakteri).

Samarqand shahrida ma'muriyat markazi, madaniyat markazi opera balet binosi bilan qo'shib ketgan, konsert zali, teatr binosi shaharning asosiy magistrallari bo'ylab alohida tarqoq joylashtirilgan. Shahar istirohat bog'i hududida Yoshlar markazi, bolalar teatri, yozgi amfiteatr, Ofitserlar uyi bog'ning markaziy ko'chasi orqali bir tomondan bulvar bilah bog'langan, ikkinchi tomondan colonial davrda shakllantirilgan savdo ko'chasiga qo'shib ketgan. Shaharning tarixiy qismida Shohi Zinda majmuasi, Hazrati Xizir masjidi, Hazrati Doniyor maqbarasi, Afrosiyob, Bibixonim madrasasi Regisnon ansambli, Go'ri Amir Temur maqbarasi bilan savdo ko'chalari infratuzilmasi, barcha savdo rastalari bilan shaharning gavjum turizm zonasiga aylantirilgan. Qorasuv va eshkak eshish kanalidagi "mangu shahar" kabi shahar chetida qo'shimcha dam olish zonalarini tashkil etilgan. (5- (gazeta.uz) rasm)

5-rasm. Samarqand shahri bosh

Shahar o'zining ixcham loyihalarida funksional zonalarini shakllantrishda u yoki boshqa muassasalarning belgilarining ko'pligiga qarab uchastkalar shartli ravishda ajratiladi. Zonalarning bir biriga nisbatan joylashishi shaharning ma'lum aniq sharoiti bilan aniqlanadi. Ixcham rejalashtirish modelining xususiyatlari rejalashtirishning yaxlitligi, alohida zonalarning o'zaro tutashishidan iborat. Bunga misol qilib Navoiy shahri markazini misol qilsa bo'ladi. Shahar markazi ixcham joylashuan bo'lib yaxlit kompozitsiyani tashkil etgan. Shahar ma'muriyati, madaniyat markazi bilan birgalirda tutashib ketgan. Shu bilan bir qatorda bu zonalar shaharning hajmiy - fazoviy kompozitsiyasi markaziga aylangan. (6- (gazeta.uz) rasm)

6-rasm.Navoiy shahri

Bu masalada u markaz-esplanadaga o'xshash bo'lishi mumkin. Bu xususiyat ixcham rejani tugunli tuzilishdan ajratib turadi. Chunki tugunli tuzilishda alohida zonalar orasida hududiy bo'linishlar bo'ladi (7-rasm).

7-pacm. Ixcham markazlarda funksional zonalash

a: 1- ma'muriyat –ishbilarmonlar zonasi; 2- madaniyat – ma'rifat muassasalari; 3 –savdo zonasi; 4- sport zonasi; b: 1 – ma'muriyat-jamoatchilik muassasalari; 2- madaniyat – ma'rifat muassasalari; 3 –savdo va maishiy xizmat; 4- korxon va tashkilotlar; 5 – oliy o'quv yurtlari; 6 – sport zonasi.[6]

Yuqorida aytilgan umumshahar markazlarining funksional zonalashdagi o'xshashliklar va farqlardan tashqari bir nechta xarakterli lahzalarga ahamiyat berish mumkin. Bular qaysidir ma'noda alohida ob'ektlarning tarqoqligi hisoblanib unda tomosha va savdo muassasalari, maishiy xizmat va mehmonxonalar ko'pincha turli zonalarning komponentlari bo'ladi va barcha egallagan hududida har holda tekis tarqaladi.

Madaniy – ma'naviy va tomosha muassasalari ko'pincha mamuriyat va uning jamoat zonasi bilan yonma - yon va uning tarkibida, hamda markazning istirohat bog'i bilan chegarasida joylashadi. Ko'pincha tomosha muassasalari savdo va ish yurituvchi muassasalarning birlashuvidan foydalaniladi [7].

Savdo tashkilotlari, ovqatlanish va maishiy xizmat ba'zi hollarda yirik majmualar ko'rinishida yig'iladi va jamoat va ma'muriy, ishbilarmon va madaniy – ma'rifiy zonalar bilan yonma yon joylashishi muki. Boshqa hollarda ular ko'pfunksiyali inshootlar tarkibiga kiritiladi va pastki qavatlarining birinchi va ikkinchi sathlarida joylashadi. Undan tashqari savdo, ovqatlanish, xizmat muassasalarining ko'p qismi butun

shaharning markaziy hududlarida alohida ob'ektlarning tarqoq joylashganligi bilan namoyon bo'ladi.

Umumshahar markazlarining alohida uchastkalarini ba'zida ko'psathli majmualar bilan qurish taklif etiladi. Bu majmualar ixcham va chiziqli shakllarda loyihalalanadi, ammo ularning egallagan joylari umumiy markazga nisbatan unchalik ahamiyatli emas. Uncha katta bo'lmagan hudud qismida joylashgan vertikal zonalash markazning rejabiy tuzilishiga jiddiy ta'sir qilmaydi va alohida funktsional zonalarini tekislikda ajratib joylashtirish saqlanib qoladi. Ko'psathli majmualar markazida zonalarini vertikal bo'ylab bo'lish printsipti quriladigan maydonning barchasida amalga oshiriladi.

Umumshahar markazi hududini bo'lib chiqishda mavjud muassasalarning tarmoqlarini ayniqsa ularning yig'ilgan joylarini hisobga olish juda muhim. Nazariy tomondan ikkita asosiy yo'nalish bo'lishi mumkin: mavjud binolarni modernizatsiyalash va ularga yangilarni qo'shish, boshqa uchastkalarda yangi majmualarni qurish. Birinchi yo'l murakkab yechimga ega bo'lib tarixiy paydo bo'ladigan funktsional fokuslarni meros qilib koldirib rivojlantirish va keyinchalik qatlamlashishi va birlashib ketishini belgilaydi. Ikkinchi yo'l parallel infrastrukturani yaratadi. Bu yo'llar orasida kelishtirilgan variantlar ham bo'lishi mumkin. Ko'p ahamiyatga ega bo'lgan sabablarga ko'ra ikkinchi variantda erkin loyihalash imkoniyatlari ko'p va ma'qulroq.

Funktsional zonalash printsiplarida markaz esplanadalar ham, tugunli tuzilish ham keluvchlar va transport potoklarini tarqatishga imkon beradi. Ular katta intervallar bilan joylashtirilgan turli funktsional "fokuslarga" yo'naltiriladi. Shu sababli markazga olib boruvchi transportning magistrallarda bir joyga yig'ilishiga imkon bermaydi. Jamoat markazini aholiga xizmat qilishning barcha qulayliklarini ta'minlash uchun jamoat markazini yaxlit funktsional – rejabiy organizmga aylantirishga erishish o'ta muhim hisoblanadi [1]. Bu ma'noda shahar o'zagi hududidan ko'pfunktsional foydalanish va ularni shaharning hajmiy - fazoviy kompozitsiyasini hamda markazini zonalariga bo'lib shakllantirish tamoyillarining rolini hisobga olgan holda kelajakda rivojlanishini amalga oshirish kerak bo'ladi.

Xulosa. Shaharsozlik nazariyasi va amaliyotida ushbu shahar hududlarini, atrof-muhitni barqaror rivojlantirish nuqtai nazaridan tizimli yondashuv asosida loyihalashda shahar markazlarini funktsional zonalariga bo'llsh tamoyillarini o'rganish va ulardan turli sharoitlarda o'z o'rnini topib joyida qo'llash arxitektura turlari bo'yicha mutaxassislarni tayorlashda muhim ahamiyatga ega.

Shahar markazlarini asosiy ko'cha bo'ylab bajaradigan funktsiyasi yaqin, o'xshash bo'lgan alohida ob'ektlar bilan zonalariga bo'lish, ularni ko'chaniq ikkala tomonida parallel joylashishi, ko'p sathli majmualar markazida zonalarini vertikal bo'ylab bo'lish tamoyillari quriladigan maydonning barchasida amalga oshirilishi mumkin. Bu markazni chiziqli shakllanish

modeli hisoblanadi va zonalarining joylashishiga, hamda ularning mazmuniga qarab tekislikda zonalash tamoyiliga e'tibor ko'proq qaratiladi. Respublikamizdagi Jizzax, Qarshi shaharlaridagi markazlar misolida ko'rish mumkin.

Tugunli tuzilishda markaz hududini kengayishining keng tarqalgan funktsional zonalash tamoyilidan foydalanishda alohida uzellarni shakllantirish funktsional belgilarning ko'pligi evaziga amalga oshiriladi. Shuning evaziga har qaysi kompozitsiya - rejabiy komponentlar boshqalarga nisbatan aniq bir farqga ega bo'ladi. Tugunli tuzilishda markaz – esplanadadan o'laroq alohida ob'ektlarni va zonalarini joylashtirishning variantlari chegaralanmagan (2 rasm). Samarqand shahrining 2025 yilga mo'ljallangan bosh rejasida ko'rish mumkin.

Shahar o'zagingining ixcham loyihalarida funktsional zonalarini shakllantirishda u yoki boshqa muassasalarning belgilarining ko'pligiga qarab uchastkalar shartli ravishda ajratiladi. Zonalarning bir biriga nisbatan joylashishi shaharning ma'lum aniq sharoiti bilan aniqlanadi. Ixcham rejalashtirish modelining xususiyatlari rejalashtirishning yaxlitligi, alohida zonalarining o'zaro tutashishidan iborat. Bunga misol qilib Navoiy shahri markazini misol qilsa bo'ladi.

Shaharlarni o'sishida ularni rivojlantirishda Ijtimoiy taraqqiyotni yaxshilash maqsadida markazlarning ichki makonining xususiyatlarini doimiy ravishda takomillashtirish, insonning ekologik muhitining bir qismi sifatida bu makonning kompozitsion va semantik tuzilishini, ularning shahar tuzilishidagi roli va o'rnini yanada rivojlantirish lozimligini talabalarga, batafsil o'rgatish zarur.

Adabiyotlar

1. Худоярова М.Б. Аҳоли пунктлари жамоат марказлари. Ўқув қўлланма. “Zarafshon” нашриёти. Самарқанд, 2019.
2. Isamuxamedova D. U. Adilova L.A. Shaharsozlik asoslari va landshaft arxitekturasini: 1 qism, darslik / O'zR oily va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi, -Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2009 .
3. Mirzayev M.K., Latipov D.V. O'zbekiston Respublikasi shaharsozlik asoslari. O'quv qo'llanma. T.2000 TAQI.
4. Mirzayev M.K. Tumanni rejalashtirish asoslari. O'quv qo'llanma. T.2001 TAQI.
5. Isamuhamedova D.U. «Shaharsozlik asoslari». O'quv qo'llanma. T., 2000- u
6. Пронин Йе.С. Формирование городских центров. Москва. Стройиздат, 1983
7. Йетеревская, И. Н. Региональные принципы проектирования городских общественных пространств. Волгоград 2018

